

РУССКИЙ ЯЗЫК В ПРОСТРАНСТВЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

Турсунова Шахноз Бердикуловна

преподаватель кафедры «Узбекского языка и литературы» Самаркандского Государственного
Архитектурно-строительного университета. Узбекистан, Самарканд.

Аннотация: В статье рассматриваются возможные способы изучения русского языка с использованием интернета и выявляются наиболее популярные из них. Предложены методические рекомендации по использованию образовательных интернет-материалов при обучении русскому языку на профильном уровне, а также дано описание областей применения разнообразных возможностей интернет-технологий, которые могут быть использованы в лингводидактической деятельности. Выделяются следующие основные области применения разнообразных возможностей интернет-технологий: как средство получения информации, как средство коммуникации, как средство развлечения и как средство обучения.

Ключевые слова: интернет, русский язык, образовательная деятельность, учебный процесс, сетевой ресурс, современное образование, коммуникативная компетентность, образовательный процесс, дистанционное обучение, интернет-технологии, интернет-ресурсы, сетевая лингводидактика, виртуальная среда изучения языка.

Abstract: The article examines possible ways to learn the Russian language using the Internet and identify the most popular of them. Methodological recommendations on the use of educational Internet materials in teaching the Russian language at the profile level are proposed, and a description of the areas of application of the diverse possibilities of Internet technologies that can be used in linguodidactic activities is given. The following main areas of application of the diverse capabilities of Internet technologies are highlighted: as a means of obtaining information, as a means of communication, as a means of entertainment, as a means of learning.

Keywords: internet, Russian language, educational activity, learning process, network resource, modern education, communicative competence, educational process, distance learning RCT, Internet technologies, Internet resources, network linguodidactics, virtual language learning environment.

Изучение русского языка с помощью использования интернет-ресурсов - современная тема, изученная многими исследователями, в число которых можно включить О.И.Руденко-Моргун, А.Л.Архангельскую, П.В.Сысоева, М.Н.Евстигнеева, Н.Мальцеву-Замковую, Э.Г.Азимова, А.С.Айтпаеву, О.А.Беженарь, А.С.Потапову и другие. В их работах рассматриваются вопросы изучения русского языка с использованием интернет-технологий, сопоставляется традиционный метод обучения и мультимедийный, предлагаются способы организации обучения педагогом с использованием интернет-ресурсов.

Всем известно, что уроки русского языка в большей степени, чем другие дисциплины, требуют наглядности (правила, таблицы, схемы) для оптимального усвоения материала. Неограниченные возможности Интернета позволяют использовать наглядность еще более качественно и эффективно: сопровождая авторский текст, помогая детям своими глазами что-либо, отправиться в увлекательные виртуальные путешествия по стране знаний. Творчески активный учитель, владеющий образовательными интернет-ресурсами при изучении русского языка, может придумать богатейший материал к своему уроку, повысив тем самым познавательную активность обучающихся. Приведем в пример, как можно использовать образовательные интернет-ресурсы при изучении русского языка на уроках для повышения познавательной активности детей и интереса непосредственно к предмету. Например, на этапе

актуализации опорных знаний можно использовать блиц-опрос, взятый с одного из сайтов, с демонстрацией правильных ответов средствами гиперссылок.

Также можно с успехом использовать тесты, которые быстро помогают определить типичные ошибки и устранить пробелы в знаниях. Кроме того, на этом этапе урока можно заслушивать сообщения детей с просмотром созданных ими презентаций, составленных с помощью образовательных Интернет-ресурсов при изучении конкретных тем по русскому языку.

Важно, чтобы на каждом уроке при изучении русского языка всем ученикам было интересно. Тогда первоначальная заинтересованность предметом у многих из них перерастет в стойкий и глубокий интерес к науке.

Сегодня выделяются следующие основные сферы применения многообразных возможностей интернет-технологий: как средство получения информации, как средство коммуникации, как средство развлечения, как средство обучения.

Остановимся подробнее на возможностях интернет-технологий, которые могут быть использованы в лингводидактической деятельности. Как *источник информации* интернет позволяет получить доступ к неограниченному количеству текстовых, звуковых и видеоматериалов на разных языках (электронные газеты и журналы, электронные версии печатных изданий, каталоги библиотек; архивы, сайты музеев, учебных заведений; транскрипты некоторых телевизионных программ, сценарии кинофильмов, веб-странички

известных политических деятелей и деятелей культуры и т. д.). К источникам информации можно также отнести различные поисковые системы общего назначения (Google, Рамблер, Яндекс и др.) и специализированные поисковые системы, порталы и базы данных, систематизирующие ресурсы по определенной тематике и ориентированные на практические потребности пользователей. Возможности Интернета огромны. Здесь мы найдем кучу информации: книги, журналы, телепередачи, фильмы, словари, справочники и так далее. Вы можете общаться с людьми, участвовать в конференциях, дискуссиях, конкурсах и олимпиадах. Именно это способствует повышению мотивации изучения русского языка, позволяет применять полученные знания на практике, обеспечивает «живое» общение со сверстниками.

На этапе закрепления и контроля целесообразно использование электронных тестов и заданий. Особенно значимой на уроках закрепления материала становится индивидуальная работа с электронными заданиями. Преимущества такой работы в том, что, во-первых, можно легко отследить уровень усвоения материала учащимися, во-вторых, сэкономить время, в-третьих, предоставить ученику возможность объективно оценить свои знания и, в-четвертых, способствовать развитию информационной компетентности.

Таким образом, интернет в своей работе я использую при подготовке уроков, на уроке и во внеурочной деятельности. Однако для меня остаются актуальными вопросы, связанные с методикой преподавания предмета с использованием информационных технологий, поскольку повышение квалификации решается на уровне проблематики формирования начальной компьютерной грамотности педагогов. Получить объективную оценку опыта своей деятельности пока не является возможным. Кроме того, в связи с развитием Интернета, важно не потеряться в многообразии предлагаемых ресурсов, научиться производить отбор наиболее содержательных, качественных и удобных в применении сайтов. Целью моей деятельности является повышение качества обучения русскому языку и литературе через использование интернет-ресурсов, а также совершенствование уровня владения русским языком с расширением сферы межкультурного общения через интернет-ресурсы.

Современный учитель — философски образованный человек, с высокой культурой и профессиональной компетентностью. Это творческий человек, ищущий новые подходы в обучении, умеющий схватывать все новое, осмысливать его и применять в своей работе. Он ставит перед собой задачу воспитания и формирования интеллектуальной, свободно мыслящей, гармоничной личности. Чтобы

соответствовать таким требованиям, учитель обречен на непрерывное самообразование.

Подводя итоги, скажем, что использование интернет-ресурсов, безусловно, играет большую роль в учебном процессе, повышает его эффективность и качество знаний учащихся. Мотивация — сильный инструмент, который способствует ускоренному достижению цели и получению ожидаемых результатов. Заинтересовать моих студентов в тщательной подготовке и активном участии на занятии было несложно, так как у них сформирован «иммунитет» к открытым занятиям, к творческим заданиям, — это их не пугает

При отборе интернет-ресурсов для образовательных целей, педагог должен помнить о четырех направлениях их использования: как средство получения информации, как средство общения, как средство обучения, как средство развлечения. Систематическое использование интернет-ресурсов в учебной и самостоятельной деятельности способствует развитию коммуникативной компетенции обучающихся, а также служит действенным рычагом для самообучения и саморазвития преподавателя.

С технической точки зрения интернет — это электронные средства хранения, обработки и передачи информации, объединенные в единую сеть. Электронный формат позволяет производить почти мгновенный обмен данными независимо от географического положения участников коммуникации. Сохранение информации в узлах сети с возможностью широкого доступа к ней обеспечивает единство и связность информационного пространства. Можно выделить три основные функции интернета, различные по характеру коммуникативного взаимодействия. Происходят изменения в области стилевой дифференциации языка. В настоящее время явления стилевого синкретизма изучаются в основном с точки зрения теории дискурса. Но можно предполагать, что смешение стилей не ограничится рамками виртуального дискурса и может привести к трансформации функциональных стилей языка и появлению новых.

Таким образом, наблюдаемые тенденции развития языка заставляют задуматься, но не дают оснований для пессимизма. Русский язык в условиях интернет-коммуникации может приобрести новые формы и средства выражения или утратить часть старых, но он останется русским языком во всем богатстве его возможностей.

Что касается развития такой «письменной устной» речи в целом, то здесь, на наш взгляд, нет ничего нового. В истории языка неофициального общения уже были такие моменты, но только в другой форме — в частной бумажной переписке [3:56-57]. Например, молодому человеку в царской России, чтобы сообщить своей даме о тайной встрече, надо было послать слугу с записочкой, чтобы он передал её в

руки девушки, которая, в свою очередь, таким же образом давала ответ, часто украшенный цветочками, голубками – своеобразными «смайликами». Эти «образцы эпистолярного жанра» тоже были лаконичными и не отличались грамотностью. Если участниками переписки были люди из высших сословий, то письма были на французском, возможно, тоже с ошибками. Тем не менее нельзя не вспомнить, что именно в этом жанре написаны лучшие образцы исторических воспоминаний, философских, психологических, морально-этических, искусствоведческих, критических рассуждений, которые, несомненно, оставили ценный след в отечественной и мировой культуре.

Современный русский язык во всех его сферах и, главным образом, в интернет-коммуникации находится в постоянном развитии. Он безусловно эволюционирует под влиянием развития технологий, глобализации информационного поля и интернационализации общения. Именно поэтому многие явления, происходящие в нём, требуют пристального внимания исследователей.

Литература

1. Абалуев Р.Н. Астафьева Н.Г., Баскакова ни, Бойко ЕЮ. Интернет технологии в образовании: учеб.-метод. пособие. Ч.3. - Тамбов: Изд-во ТГТУ, 2002. - 114
2. Бим И.Л. Личностно-ориентированный подход — основная стратегия обновления школы // Иностранные языки в школе. 2002. № 2. С. 11-15.
3. Букин Д. Использование интернет-ресурсов для обучения русскому языку //Foreign Language Teaching, Volume 39, Number 4, 2012. - С. 396-403. / [https://master-rki.net/docs/Bukin042012 .pdf](https://master-rki.net/docs/Bukin042012.pdf)
4. Sh. Tursunova. Teaching methods at russian language lessons in universities. journal of engineering, mechanics and modern architecture, 130-134.
5. Sh. Tursunova. Development of russian written speech using the internet network
Journal of intellectual property and human rights 1 (ISSN : 2720-6882), 102-109.
6. Сандлер Л.Л., Павлова Т.А. Проблема экологии языка в СМИ. / Альманах Акценты. Новое в массовой коммуникации. - Воронеж, 2008. - №1-2. - С. 54-57.

